

SHAXS RIVOJLANISHIDA MUHIT VA TA'LIM TARBIYANING O'RNI BORASIDA ABU ALI IBN SINONING PSIXOLOGIK QARASHLARI

B. Raximov

Urdpi O'qituvchi

Y. Egamov

Urdpi Talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abu Ali ibn Sinoning pedagogik – psixologik, ma'naviy - axloqiy qarashlari haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, komillik, ustoz, ota - ona, muhit, “faol intellekt”, idrok, “ruhning kuchi” axloqiy kamolot, «Tadbir ul manozil».

Uzoq asrlardan buyon butun g'arb va sharq mintaqalarida bizning Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan mutaffakirlarimiz qoldirgan boy ilmiy me'rosimiz hali-hanuzgacha qiziqish va hayrat uyg'otib kelmoqda. Ular yaratgan asarlardan Yevropa va boshqa xalqlar bugungi kungacha ilm – fan va ishlab chiqarishning ko'plab sohalarida foydalanmoqdalar. Ana shunday buyuk qomusiy olimlarimizdan biri bu shubxasiz, Abu Ali ibn Sinodir. U ilm – fanning deyarli barcha sohalariga oid 450 dan ortiq asar yozgan. Shundan, 26 tasi bevosita psixologiya faniga oiddir. Mazkur psixologik asarlarda asosan shaxs rivojlanishi, unga muhit va ta'lim – tarbiyaning ta'siri masalalariga keng ahamiyat qaratiladi. Chunki, o'sib kelayotgan yosh avlodni yoshlikdan to'g'ri yondashuv asosida tarbiyalash orqali kelajakda yurt, vatan taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi shaxslarni kamol toptirish mumkin. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev mazkur masala haqida quyidagi fikrlarni ta'kidladilar: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan". [1] Prezidentimizning mazkur fikrlaridan shuni anglash mumkinki, yosh avlodning ta'lim va tarbiyasi har doim davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Abu Ali ibn Sino bobomizning ilm-fan sohasi xususan, pedagogik – psixologiya rivojidagi tarixiy o'rni beqiyosdir. U ilm-fanning deyarli barcha sohalariga oid asarlar yozgan. Abu Ali ibn Sino ba'zi insonlarning aql- idrokiga va qobiliyatiga kata e'tibor bergan, ya'ni inson biror bir muammoni “faol intellekt”, “muqaddas aql” va “ruhning kuchi” yordamida boshqalarning yordamiga murojaat qilmasdan mustaqil hal qila oladi deya ta'kidlaydi.[2]

Mazkur fikrdan shu narsa kelib chiqadiki, inson aynan intellekt va aql idroki vositasida ko'plab muammoli vaziyatlarni to'g'ri hal qilishida yordam berar ekan. Bizga ma'lumki, yuqori intellekt va idrokka bolaga yoshlikdan to'g'ri tashkil qilingan ta'lim – tarbiya berish vositasida erishiladi. Ta'lim bolaga tabiat va jamiyat haqida haqqoniy ma'lumotlarni bersa, tarbiya axloqiy kamolotga erishishiga

yordam beruvchi go'zal xulq – atvor hamda xatti – harakatlarni ongli muvofiqlashtira olishga yordam beruvchi ikkita asosiy ta'sir ko'rsatish yo'nalishlaridir. Ya'ni ta'limni tarbiyadan alohida tasavvur qilish qiyindir.

Abu Ali ibn Sino asarlarida “tasavvur” va “tasdiq” kabi tushunchalarga ham to'xtalib o'tiladi. U tasavvurni insonga xos bilish vositasi va maqsadga eltuvchi omil sifatida ta'riflaydi. Tasdiqni bilimlar va maqsadga erishish yo'lida to'plangan ma'lumotlar asosidagi odamlar o'rtasidagi munosabatlardan kelib chiquvchi kelishuvlar, g'oyalar, umumiy tushunchalar, haqiqiy va yolg'on bo'lishi mumkin bo'lgan qat'iy qarorlar sifatida qaraydi. [3]

Bundan shu narsa ayon bo'ladiki, ilm olishda va kasb – hunar o'rganishda tasavvur sohasining o'rni beqiyosdir. Negaki, inson, o'quvchi shaxsi o'zi mashg'ul bo'layotgan va qiziqayotgan bilimlarning yetmayotgan, noto'liq qismlarini bevosita tasavvur vositasida miyada aks ettiradi. Ana shu olingan bilimlardan foydalanib, tasdiq hukmlar hamda qarorlar chiqaradi. Bu faoliyatda ijobiy natijaga erishish va ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi. Bolada tassavvur – hayollarni rivojlantirish dastavval oilada ota – ona tomonidan shakllantirila boshlaydi, keyin esa, ta'lim muassasalarida tarbiyachi, ustozlar tomonidan ta'lim – tarbiya berish jarayonida shakllanadi.

Abu Ali ibn Sino ilm olishga, bolalarni maktabda o'qitish va tarbiyalashga katta ahamiyat berib, o'zining «Tadbir ul manozil» asarining maxsus bo'limini shu masalaga bag'ishlaydi. U ta'lim jarayonida quyidagi tomonlarga rioya qilish zarurligini ta'kidlaydi:

- bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band qilib qo'ymaslik;
- ta'limda oddiylikdan murakkabiga qarab borish orqali bilim berish;
- olib boriladigan mashqlar va mashg'ulotlar bolalar yoshiga mos bo'lishi;
- o'qitishda jamoa va guruh bo'lib maktabda o'qitishga e'tibor berish;
- bilim berishda bolalarning mayllari, qiziqishi va qobiliyatini inobatga olish;
- o'qitishni jismoniy mashqlar va o'yinlar bilan qo'shib olib borish. [4]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Abu Ali ibn Sinoning mazkur qarashlari bolaga to'g'ri tashkil qilingan ta'lim – tarbiya berish, uning tassavvur va bilish jarayonlarini rivojlantirish va bu jarayonda ota – onalar va ustozlarning roli katta ekanligi, ta'lim – tarbiyani o'quvchilar guruhining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqib tashkil qilish bo'yicha qimmatli fikrlari bugungi kun uchun ham juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoyevning 15.06.2017 kuni Toshkentda bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqidan. Manbaa: O'zA
2. Herbart A.Davidson. Alfarabi, Avicenna, and Avveroes on Intellect. Oxford,1992. p 150.
3. A.В Сагадеев Ибн Сина. Москва, «Мысль»1980. с 83.
4. G.K.Alimova. Abu Ali ibn Sinoning sog'lom va barkamol shaxsni shakllantirishga oid qarashlari. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). Xalqaro anjuman to'plami. Toshkent. 24 noyabr 2021 y. —3 b

